

ÎNCEPUTURILE UNIVERSALISMULUI ÎN AMERICA: CONTEXT ȘI CAUZE*

DRD. ALEXANDRU LAZĂR**

ABSTRACT: Christian Universalism has come to be regarded as one of the most important themes in theology today, and globalisation and constant contact with various non-Christian religions have led theologians to address the issue through the prism of religious pluralism. The question that arises is the following: since when has a teaching isolated and condemned by the Church reached the heart of her children. Isolated attempts to legitimize Christian universalism have always existed; every century has had a more or less vocal personality who has tried to impose this view de facto as official Church teaching. As an organized movement, however, it had its beginnings on the American continent in the mid-18th century. In this paper we want to capture the main causes of the establishment of Christian universalism in America and answer the following questions: what elements favoured the spread of universalist ideas? Who were the main promoters? To what extent did the social and cultural context of the time favour the propagation of the concept?

KEYWORDS: Apocatastasis, american universalism, universal salvation, final judgment, eschatology.

INTRODUCERE

În teologia creștină, reconcilierea universală (numită și mântuire universală, universalism creștin sau, în context, pur și simplu universalism) este învățătura conform căreia toate sufletele oamenilor păcătoși și înstrăinați de Dumnezeu vor fi în cele din urmă mântuite. Universalistii susțin diverse credințe teologice cu privire la procesul sau starea mântuirii, dar toți aderă la punctul de vedere conform căruia istoria mântuirii se încheie cu reconcilierea

întregii rase umane cu Dumnezeu¹. Mulți adepți susțin că suferința și răstignirea lui Iisus Hristos constituie mecanismul care asigură răscumpărarea întregii omeniri și ispășirea tuturor păcatelor.

Sfânta Scriptură învață clar și categoric osânda veșnică, dar există și texte scripturistice care pot fi interpretate în direcția apocatastazei. Pornind de la cele menționate, Origen a creat sub regimul ipotezei teologale orientative, fără pretenții de dogmă, teoria apocatastazei, cu discutabile nuanțe platoniciene și cu mult mai evidente accente universaliste. Sfântul Grigorie de Nyssa dezvoltă fără echivoc teza universalității mântuirii, purificând-o însă de orice element panteist sau spiritualist. El își exprimă nădejdea în taina negrăită a împăcării necesarei restaurării a tuturor cu libertatea fapturilor conștiente.

Biserica a condamnat fără rezerve învățătura despre apocatastază a origeniștilor de mai târziu, care propovăduiau reîntoarcerea tuturor la starea de duhuri pure. Condamnarea apocatastazei s-a subsumat condamnării generale a erorilor origeniste, care, de la stadiul de simple ipoteze, exprimate cu rezervă de Origen², evoluaseră spre erezii primejdioase, majore, susținute de către diferitele partide origeniste, provocând tulburări păgubitoare Bisericii și amenințând puritatea ortodoxiei. După Sinodul V Ecumenic, ideile privind existența apocatastazei trec într-un registru mai mult ezoteric și își dezvoltă latura antinomică și apofatică.

* Studiul de față a fost redactat sub coordonarea Pr. Prof. univ. dr. Gabriel Viorel Gârdan care și-a dat avizul pentru publicare.

** Doctorand, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, email: alexandru.lazar@stud.ubbcluj.ro.

¹ Raluca Mocean PLEȘA, *Actualitatea apocatastazei. Între iubirea și Dumnezeu și libertatea umană*, Editura Eikon, București, 2021.

² Origen rezervă Bisericii dreptul de a accepta sau nu punctul său de vedere, iar sieși de a reveni și de a modifica ipotezele făcute, prin urmare, nu trebuie luate drept formule definitive multe din afirmațiile sale, mai ales cele din tinerețe, cum sunt, printre altele, cele din *Despre Principii*². Acest lucru este exprimat de către Origen în prefața tratatului „*Despre Principii*”: „Numai acel adevăr trebuie crezut, care nu se abate întru nimic de la tradiția bisericească și apostolică”. (Cf. ORIGEN, *Despre Principii*, vol. 8, coll. PSB, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1982, p. 17.) În capitolul introductiv al cărții sale „*Despre principii*”, conducătorul școlii catehetice din Alexandria afirmă că el nu percepe ipotezele sale ca fiind formulări dogmatice definitive, ci simple puncte de vedere cu menirea de a umple niște lacune. De aceea el se declară că este pregătit să le schimbe sau să le înlăture, de îndată ce i s-ar demonstra că nu sunt în conformitate cu adevărata învățătură a Bisericii. Căci, după propriile cuvinte ale lui Origen, „această lucrare o fac pentru că așa o impune mersul cercetării și scurta noastră expunere înfățișând mai mult conținutul credinței noastre, decât pretențiile unor argumentări omenești, căci în fond prezintă mai mult bănuieli, decât informații precise: *Suspiciones potius quam affirmationes*”, iar în alt loc afirmă: „acestea au fost expuse mai mult pentru a fi obiect de discuții pentru cititori, decât ca doctrină stabilită și definită (*Non potentur velut dogmata esse prolata, sed tractandi more ac requirendi discussa*)”. Așadar, Origen retractează cu anticipație orice greșală dogmatică aflată în sistemul lui.

Încercări izolate de legitimizare a universalismului creștin au existat mereu, fiecare secol își are o personalitate mai mult sau mai puțin sonoră care a încercat să impună de facto această opinie ca o învățătură oficială a Bisericii. Amintim aici pe John Scottus Eriugena – secol IX³, Anselm de Canterbury – secolul XI⁴, Amalric de Bena – secol XI⁵, Meister Eckhart – final de secol XII și început de secol XIII⁶, Iuliana de Norwich – secolul XIV⁷, Giovanni Pico della Mirandola – secolul XV⁸.

Ca mișcare organizată, însă, a avut începuturile sale pe continentul american la mijlocul secolului al XVIII-lea. Dorim să surprindem în lucrarea de față principalele cauze ale statornicirii universalismului creștin în America și să răspundem următoarelor întrebări: ce elemente au favorizat difuzarea ideilor universaliste? cine au fost principalii promotori? în ce măsură contextul social și cultural al vremii a favorizat propagarea conceputului?

DESCOPERIREA CONTINENTULUI AMERICAN – UN TRAUMATISM TEOLOGIC?

Biserica nu s-a pronunțat niciodată oficial asupra numărului osândiților. Știm cu toții că iadul există, dar nimeni nu știe dacă acolo se află suflete, iar dacă se află, nu știm cu aproximație câte sunt⁹. Dacă autoritățile bisericesti păstrează tăcerea în această privință, numeroși predicatori, teologi, credincioși exprimă păreri mai mult sau mai puțin autorizate, dar întotdeauna cu caracter strict personal.

În 1492 Cristofor Columb descoperă America. Acolo trăiau milioane de indieni ai căror strămoși nu auziseră niciodată Evanghelia lui Hristos. Întrebarea care se pune atunci este următoarea:

³ John Scottus ERIUGEA, *Treatise on Divine Predestination*, translated by Mary Brennan, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 2002.

⁴ ANSELM DE CANTERBURY, „Why God became a man?” în *The Major Works*, Edited with an Introduction by Brian Davies and G.R. Evans, New York, Oxford University Press, 1998.

⁵ Michael J. MCCLYMOND, *The Devil Redemption*, p. 392.

⁶ Meister ECKHART, *Despre omul nobil, cupa din care bea regele. Tratat*, traducere din germana medievală și note Gabriel H. Decuble, cuvânt înainte de Anca Manolescu, București, Editura Humanitas, 2007.

⁷ JULIAN OF NORWICH, *Revelations of Divine Love*, translated by Grace Warrack, Grand Rapids, MI, Christian Classics Ethereal Library, 1991.

⁸ Michael MCCLYMOND, *The Devil's Redemption, A new history and Interpretation of Christian Universalism*, Vol I-II, Baker Academic, 2018, p. 397.

⁹ Dumitru STĂNILOAE, *Teologie Dogmatică Ortodoxă*, vol. III, București, Editura Institutului de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2010, p.

Dacă aceștia nu au auzit cuvântul lui Hristos și nu au fost botezați, conform Ioan 3;5: „Adevărat, adevărat zic ție: De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu” și coroborat cu principiului teologiei exclusiviste a Sfântului Ciprian al

Cartaginei: „Extra ecclesiam nulla salus”¹⁰, ce se putea alege de acești oameni? Răspunsul clar oferit de autoritatea bisericească a fost următorul: păgânii nu au scăpare de iad.

Încercările timide ale lui Marzio Galeotti (1440-1491), care a susținut că toți oamenii, creștini și păgâni, vor fi cumva salvați s-a izbit de opoziția catolică. Arestat la Veneția, Galeotti și-a recunoscut greșeala, de altfel fostul său elev, papa Sixtus al IV-lea, l-a cruțat de arderea pe rug¹¹.

Din cauza acestui context, descoperirea Americii a fost un adevărat traumatism teologic. În concepția Bisericii Catolice populația infernului crește brusc cu mai multe sute de milioane de osândiți. Toți se întrebau dacă era cu putință ca acești oameni să fie damnați? Oare indienii erau oameni? A fost nevoie de bula *Sublimis Deus* din 1537, prin care Papa Paul al III-lea a răspuns afirmativ. Dacă lucrurile stau în acest fel, toți strămoșii acestor indieni nu puteau fi altundeva decât în iad, căci nu se poate pune problema renunțării la axioma: „Extra Ecclesiam nulla salus”.

Cu alte cuvinte, prima „veste bună” dată de către misionari indienilor a fost că strămoșii lor ard pe veci în focurile iadului.

Preotul spaniol Francisco Davila declara incașilor, într-o predică în limba quechua următoarele:

„Tocmai din cauza păcatelor lor trecute a început Dumnezeu să-i pedepsească pe incași, aducându-le moartea. Iar Dumnezeu nu a făcut lucrul acesta așa, la întâmplare, ci cu marea lui știință, pe care nimeni nu o poate întrece. Alții au fost alcazillii lui Dumnezeu. Și pentru aceasta a venit. Suntem cu toți creați de Dumnezeu, suntem dobitoacele lui Isus Cristos. El este adevăratul nostru păstor, care ne hrănește cu cuvântul Lui, pentru ca prin El să fim mântuiți și să fim conduși sus în ceruri, în țarcul de

¹⁰ CYPRIAN, The Epistles of Cyprian. Epistle LXXII în *Ante-Nicene Fathers*, Ed. Alexander Roberts și James Donaldson, vol 5, Peabody, Mass: Hendrickson Publishers, 2004, Epistle LXXII, 21, p. 238.

¹¹ Georges MINOIS, *Istoria Infernurilor*, Editura Humanitas, București, 1997, p. 252.

aur, în locul unde nimeni nu mai trebuie să moară. Dar în viața pe care o duceți, păstorul vostru este diavolul cel blestemat și mincinos, care cu minciunile lui vă conduce la chinurile iadului. Scuipați-l în ochi pe diavol, pe vrăjitor, pe vrăjitoare și urmați-L numai pe Dumnezeu”¹².

Maica Marie Guyard (Marie de l’Incarnation), o ursulină care lucrează în Canada îi vede pe toți indienii băștinași târâți în iad: „în certa convingere din sufletul meu, îi vedeam pe draci triumfând asupra acestor sărmame suflete pe care le răpeau împărăției lui Hristos”¹³.

Prea puțin tulburate de problema indienilor din America, autoritățile ecleziastice din secolul XVI-lea, respectă cu strictețe interpretarea formulei: „în afara Bisericii nu există mântuire”.

Dominicanul Ludovic de Granada (1504-1588) vede un iad supraaglomerat, care se mărește neîncetat pentru a putea cuprinde mulțimea celor nou-veniți, după afirmația profetului Isaia:

„Iadul și-a mărit de două ori lăcomia lui, căscat-a gura sa peste măsură, acolo se vor coborî mărirea Sionului și gloatele sale, chiotele de veselie (Isaia 5,14). Observația aceasta a făcut ca în sufletul meu să existe de multă vreme convingerea că numai un mic număr de oameni ajung la mântuirea veșnică”¹⁴.

Autorul Paolo Segneri într-o lucrare dedicată predicilor despre pedepsele iadului face pomenire de Oratorul Julien Lorient care predică în cadrul misiunilor de convertire și botezare a indienilor americani timp de paisprezece ani. Acesta lasă după moartea sa optsprezece volume dedicate infernului. Predicile sale sunt o mărturie fidelă a concepției pesimiste și teroriste a apostolatului. Lorient prezintă chiar „statistici” făcute de observatori:

„Un anonim înviat din morți a socotit că, printre cei 60.000 de oameni care mor zilnic în lume, figurează în mediu un ales, trei suflete sortite purgatorului și 59.996 osândiți la chinurile iadului! Potrivit lui Ioan Hrysostom, în toată populația Constantinopolului nu există nici măcar o sută de aleși, în anul 976, abatele Nilus aprecia că numărul acestora e cam unul la 10.000, înainte ca Sfântul Bernard să-și dea obștescul sfârșit, i s-a arătat un sfânt sihastru care i-a dezvăluit că dintre cei 30.000 de oameni care muriseră în ziua

¹² G. MINOIS, *Istoria Infernurilor...*, p. 252.

¹³ G. MINOIS, *Istoria Infernurilor...*, p. 252.

¹⁴ O’ CONNOR, John BONAVENTURE, „Louis of Granada”, în *Catholic Encyclopedia*, Vol. 9, New York, Robert Appleton Company, 2007, p. 14.

respectivă, doi vor fi salvați imediat (Sfântul Bernard și el însuși), trei se vor duce în purgatoriu, iar restul în iad. Și să nu vă închipuiți că am inventat aceste lucruri ca să vă înfricoșez. Totul este stric adevărat. Eu nu doresc decât să adoptați un alt mod de viață și să mă întristez nespun când văd că vreți doar să vă petreceți cât mai plăcut timpul”¹⁵.

În cazul noului pământ descoperit grup de teologi ridică așadar problema necesității apartenenței la Biserică pentru asigurarea mântuirii. Un al doilea grup lucrează într-o altă direcție: nu cumva s-ar putea obține mântuirea necredincioșilor prin așezarea lor într-un paradis de clasa a doua, în care ar fi condamnați doar la neputința de a-L vedea pe Dumnezeu, la privarea de Dumnezeu?. În 1547, dominicanul Domingó de Soto afirmă, printre aproape singurii misionari faptul că, de la crearea lui Adam și până la apariția legii mozaice mântuirea nu a fost condiționată de credință: un asemenea punct de vedere putea oferi o mică șansă indienilor¹⁶.

SCHIMBĂRI DE PERSPECTIVĂ ASUPRA ESHATOLOGIEI – ÎNCEPUTURILE UNIVERSALISMULUI CREȘTIN ÎN AMERICA

Adevăratele dezbateri teologice pe marginea salvării universale au avut loc începând cu secolul al XVII-lea. O minoritate în creștere a început să chestioneze dreptatea existenței chinurilor veșnice, înțelese ca modalitate retributivă pentru păcate. După cum bine concluzionează William E. Burns, în secolul al XVII-lea au apărut pe scena publicistică o serie de persoane laice, fără prea multă pregătire teologică, ce nu au pregetat să își expună, în scurte broșuri sau cărți de mică întindere, propriile experiențe și concluzii în urma interpretării personale a Bibliei. Ca exemplu în acest sens, William Burns realizează o expunere critică a frizerului Thomas Moor cu privire la mântuirea universală. Poziția lui

¹⁵ Paolo SEGNERI, *Sermon sur les peines de l'enfer*, Avignon, ed. din 1836, vol. 5, p. 150.

¹⁶ G. MINOIS, *Istoria Infernurilor...*, p. 255.

Moor era deosebit de radicală, chiar și pentru un clasic universalist, prin faptul că el nega necesitatea ispășirii păcatelor prin vreo pedeapsă după moarte. Moor nu nega doctrina protestantă fundamentală a mântuirii prin credință, dar susținea că, din cauza păcătoșeniei umanității, nimeni în această viață, cel puțin din zilele bisericii apostolice, nu putea avea o credință după moarte. Conceptul lui Moor pare să fi ajuns independent de tradiția principală, care provenea din scrierile lui Origen despre negarea creștină a iadului¹⁷.

La mijlocul secolului al XVII-lea, teologul protestant Gerrad Winstanley (1609-1676) a scris prima carte teologică în limba engleză despre mântuirea universală¹⁸. Principalele argumente în susținerea salvării universale sunt experiența personală și Sfânta Scriptură. Începând cu el, teologia creștină va cunoaște o exegeză înfloritoare și o scoatere la lumină a tot mai multor pasaje scripturistice favorabile mântuirii universale¹⁹.

Un alt nume important din acest secol este Richard Coppin, predicator și cleric anglican. Acesta a creat o adevărată dispută la mijlocul secolului XVII în Anglia, în jurul ideii de mântuire universală²⁰.

Începând din secolul al XVIII-lea, majoritatea teologilor universalști și-au elaborat lucrările într-un efect de cascadă, fiecare nou universalist utilizând din plin operele predecesorilor săi în susținerea acestei opinii. Dacă până în secolul al XVII-lea ideea salvării universale a subzistat ca simplă părere teologică, la finalul acestui secol va fi înființată prima grupare universalistă din întreaga istorie creștină: Societatea Filadelfiană din Londra. Cu toate că a avut o perioadă scurtă de funcționare de doar 10 ani (1697-1707). Acest grup religios a fost

¹⁷ William E. BURNS, „London’s Barber-Elijah: Thomas Moor and Universal Salvation in the 1690s”, în *The Harvard Theological Review*, vol. 95, 3/2002, p. 281.

¹⁸ Gerrard WINSTANLEY, *The mysterie of God, concerning the whole creatio, mankinde To be made know to every man and woman, after seaven dispensation and seasons of time are passed over. According to the councill of God, revealed to his sevants*, London, printed by I.C for Giles Calvert, at the Black-spread-Eagle, at the west end of Pauls, 1649.

¹⁹ Raluca Mocean PLEȘA, *Actualitatea apocatastazei. Între iubirea și Dumnezeu și libertatea umană...* p. 82.

²⁰ Richard COPPIN, „*A blow at the septent, or a gentle aswer from Maidstone Prson to a ppeas Wrath, Advancing it against Truth and Peace at Rochester*”, disponibil online <https://val.serc.iisc.ernet.in/rvhqna83xzh2/18-christina-leffler-1/1171297750-a-blow-at-the-serpent-or-a-gentle-answer-from-ma-a-.pdf>, accesat la 1.07.2022.

primul care și-a fundat oficial doctrina proprie vis-a-vis de salvarea universală, chiar dacă, aparent, adepții acestei grupări se considerau mai mult apărătorii Scripturii veșnice decât ai universalismului²¹.

Prima utilizare a termenului universalist a fost datată la mijlocul secolului al XVIII-lea, în Anglia, cu referire la gruparea inițiată de James Rely (1722-1778). Până atunci adepții acestui concept erau cunoscuți sub numele de: răscumpărătorii iadului, restauraționiștii sau restituționiști²².

Universalismul modern își are originile în 1759, când, la Londra, a fost publicată lucrarea *Union: Or a Treatise of the Consanguinity and Affinity between Christ and His Church* de James Rely²³.

La jumătatea secolului al XVIII-lea, o renaștere evanghelică străbătea Marea Britanie ca reacție la Secolul Luminilor. Unul dintre liderii mișcării, George Whitefield, credea că Hristos a murit doar pentru a-i salva pe „cei aleși”. Rely, un ministru metodist calvinist, a argumentat că, dacă toți au păcătuit în Adam, iar Hristos a murit pentru toți, rezultă că toți sunt deja salvați. Acest lucru a fost un afront pentru colegii săi calviniști. Rely a fost concediat de la Tabernacolul din Londra al lui Whitefield. El și-a înființat propria turmă, cunoscută sub numele de „Rellyites - the beginnings of modern Universalism”²⁴.

Între timp, John Murray, un pasionat predicator calvinist din Irlanda, a venit la Tabernacolul din Londra. Murray a scris în autobiografia sa că a aflat că o tânără femeie „cu o viață ireproșabilă, remarcabilă prin pietate și foarte respectată de Tabernacol” s-a alăturat congregației lui Rely. Crezând că ea fusese „prinsă în capcană” de un înșelător și blasfemiator și fiind sigur că o poate convinge de greșeala ei, a condus un mic grup pentru a-i face o vizită. Confuz și stânjenit în tăcere de cele aflate, Murray a plecat. Din această perioadă, a scris el,

²¹ R. M. PLEȘA, *Actualitatea apocatastazei. Între iubirea și Dumnezeu și libertatea umană...* p. 91.

²² Russell E. MILLER, *The Larger Hope. The First Century of the Universalist Church in America 1770-1870*, Boston, Unitarian Universalist Association, 1979, p. 27.

²³ James RELLY, *Union: Or a Treatise of the Consanguinity and Affinity between Christ and His Church*, Printed by D. and G. Bruce, for the Society of United Christian Friends in New York, 1812.

²⁴ Mark. W. HARRIS, *Historical Dictionary of Unitarian Universalism*, The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland and Onford, 2004, p. 21.

„eu însumi am evitat cu grijă orice universalist”²⁵. Cu toate acestea, Murray găsea din ce în ce mai mult argumentele colegilor săi de slujbă împotriva Rely-ismului gol de conținut, dar era atras să afle mai multe. A citit lucrarea lui Rely de mai multe ori, a mers să-l asculte predicând și, în scurt timp, a participat cu regularitate și a devenit un discipol. La scurt timp după convertirea lui Murray, tânăra sa soție și fiul lor de un an s-au îmbolnăvit și au murit, la fel ca și trei surori și un frate. A intrat în datorii și s-a certat cu familia și cu colegii religioși care se opuneau noilor sale opinii. A fost deprimat, s-a gândit la sinucidere și, în cele din urmă, a decis să plece în America și să lase în urmă vechea sa viață, inclusiv religia. Îndreptându-se spre New York, nava sa a eșuat în largul coastei New Jersey. Pentru a ușura încărcătura, căpitanul a pus o parte din marfă pe o șalupă locală care trecea prin apropiere și l-a rugat pe Murray să o supravegheze. Nava a reușit să plece cu marea din dimineața următoare. În momentul în care a făcut-o, vântul s-a schimbat, iar șalupa cu Murray la bord nu a mai putut să-l urmeze²⁶.

Murray își luase cu el doar Biblia și geata. A coborât la țărm pentru a găsi mâncare și a fost îndrumat spre casa lui Thomas Potter. Potter construisese în pădure, cu zece ani înainte, o casă de întâlniri pentru grupuri de discuții universaliste și de atunci căuta un pastor. Primele cuvinte cu care T. Potter l-a întâmpinat pe Murray au fost: „Te așteptam de mult timp!”²⁷.

Murray a fost uimit și a refuzat inițial invitația lui Potter de a predica, insistând că va fi plecat până duminică. În cele din urmă, a fost de acord că o va face dacă vântul nu se va schimba. Așadar, la 30 septembrie 1770, în apropierea a ceea ce este acum Centrul Universalist de Retrageră Murray Grove din Lanoka Harbor, John Murray a predicat. De îndată ce a terminat, vântul s-a schimbat, iar Murray a plecat spre New York.

²⁵ John MURRAY, *The Life of John Murray: Preacher of Universal Salvation*, Kessinger Publishing, LLC, 2010,

²⁶ J. MURRAY, *The Life of John Murray: Preacher of Universal Salvation*, Kessinger Publishing, LLC, 2010,

²⁷ J. MURRAY, *The Life of John Murray: Preacher of Universal Salvation*, Kessinger Publishing, LLC, 2010,

În cele din urmă, Murray s-a stabilit în Gloucester (The Independent Christian Church in Gloucester), Massachusetts, unde a slujit ca preot al primei biserici universaliste din America²⁸. În 1786, biserica a obținut libertatea de impozitare printr-o hotărâre a Curții Supreme Judiciare din Massachusetts, creând un precedent pentru separarea bisericii de stat. Murray a fost, de asemenea, capelan în Războiul de Independență și ministru al Societății Universaliste din Boston. El este încă adesea menționat ca fiind părintele universalismului american, contribuind la fondarea universalismului ca denominațiune în anii 1790²⁹.

Principalele precepte ale acestei noi grupări religioase erau:

- 1) Libertatea conștiinței
- 2) Interpretarea individuală a Scripturii
- 3) Separarea de Biserică și de Stat
- 4) Credința și optimismul democratic

Prin cuvintele: „Nu le dați iad, ci speranță”³⁰, John Murray a reușit prin pași mici, dar siguri să acapareze din ce în ce mai mulți adepți săturați de amenințările și groaza inoculată în special de Biserica Catolică.

Din acel moment universalismul va înregistra o creștere semnificativă. În anul 1942 organizația va fi numită ca Biserica Universalistă din America (The Universalist Church in America), iar în 1961 a fuzionat cu Asociația Unitariană Americană pentru a forma Asociația Unitariană Universalistă³¹.

²⁸ Eddy RICHARD, *Universalism in America*, Nabu Press, 2010, p. 78.

²⁹ E. RICHARD, *Universalism in America*, Nabu Press, 2010, p. 78.

³⁰ E. RICHARD, *Universalism in America*, Nabu Press, 2010, p. 88.

³¹ Daniel MCKANAN, „Unitarianism, Universalism and Unitarian Universalism” în *Religion Compass* 7, no 1: 15-24, p. 8.

CONCLUZII

Descoperirea continentului american a adus, pe lângă încreștinarea indienilor, și „vestea cea bună” a condamnării părinților, moșilor și strămoșilor lor în flăcările iadului din cauza nebotezării. Putem afirma că această atitudine i-a constrâns pe acei oameni, dar nu i-a convins. În mod firesc, apariția pe scena istoriei a așa zișilor reformatori în spațiul teologic al secolului al XVI-lea a dus la o serie nouă de interpretări a Sfintei Scripturi în mod liber, fără a se ține cont de vreun criteriu, ceea ce a generat o amplificare a speculațiilor cu privire la universalismul creștin. După cum am observat de-a lungul textului de față, ideea de universalism creștin a apărut și a prins rădăcini puternice în primul rând ca o reacție inerentă la teologia infernului propovăduită în mod exagerat de către Biserica de Apus. Odată cu ascensiunea pietistă din secolele următoare (Sec. XVII-XVIII), în care importanța doctrinară a fost redusă considerabil, iar evlavia apărea ca fiind mai importantă și mai semnificativă decât știința, relația personală dintre om și Dumnezeu devenind directă și neavând nevoie de vreun intermediar, ideea universalismului creștin și-a găsit un loc special în primul rând în discursul teologilor pietiști, iar în al doilea rând, în sânul credinciosului de rând.

Astăzi, Teologia este cheamă să ofere un răspuns clar și considerăm că omul contemporan are nevoie de un răspuns limpede și cuprinzător pentru această problemă. Universalismul nu este o concepție destinată unui grup închis de teologi, ci ea trebuie înțeleasă de fiecare persoană în parte. Creștinismul trebuie să răspundă oricui și oricând, tocmai pentru că el ia în serios pe toți oamenii, împlinind cuvântul Apostolului Petru, care ne cere „*să fim gata să răspundem oricui ne cere socoteală despre nădejdea noastră*” (1 Petru 3, 15).